

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА АХБОРОТ-РЕСУРС МАРКАЗИ ФАОЛИЯТИ РИВОЖЛАНИШИНИ БОШҚАРИШДА РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ РОЛИ

Қурбанова Муаззам Фазлитдиновна

Миллий малака тизимини ривожлантириш институти бўлим бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359417>

Аннотация. Ушбу илмий мақолада хориж олий таълим муассасалари ахборот-ресурс марказлари фойдаланувчиларга яратилган шарт-шароитлар таҳлили, юртимиздаги давлат олий таълим муассасалари ахборот-ресурс марказлари имкониятлари ва муаммоларига атрофлича баён қилинган.

Калит сўз: ахборот-ресурс маркази, инновацион технологиялар, RFID технологиялари.

Аннотация. В данной научной статье анализируются условия, созданные для пользователей информационно-ресурсных центров зарубежных высших учебных заведений, а также дается подробная характеристика возможностей и проблем информационно-ресурсных центров государственных высших учебных заведений в нашей стране.

Ключевые слова: информационно-ресурсный центр, инновационные технологии, RFID-технологии.

Abstract. This scientific article analyzes the conditions created for users of information resource centers of foreign higher educational institutions, and provides a detailed description of the opportunities and problems of information resource centers of state higher educational institutions in our country.

Keywords: information resource center, innovative technologies, RFID technologies.

Бугунги кунда олий таълим тизимини янада ривожлантириш ва халқаро стандартлар асосида рақобатбардош кадрлар тайёрлаш мақсадида таълим жараёнига инновацион технологиялар татбиқ этилмоқда. Айниқса, таълим жараёнининг узвий қисми бўлган ахборот-ресурс марказлари фаолиятига замонавий инновацион технологияларнинг жорий этилиши қувонарли ҳолдир. Таълим муҳитининг асосий ахборот манбаси ахборот-ресурс марказлари бўлиб, у ерда босма ва электрон шаклда маълумотларни тўплаш, сақлаш ва улардан самарали фойдаланиш жараёнлари ташкил этилади.

Олий таълим муассасаси ахборот-ресурс маркази таълим даргоҳининг энг гавжум асосий жамоат жойларидан биридир. Ахборот-ресурс маркази олий таълим тизимидаги стратегик ўзгаришлар натижасида доимий ислоҳ этиладиган маскан ҳисобланади. Бугунги кунда ахборот-ресурс марказининг “омбор” сифатидаги модели ишламаяпти. Босма китобларнинг асосий маълумот манбаи сифатидаги роли йўқолиб, электрон ресурсларнинг ўрни ортиб бормоқда. Ахборот-ресурс маркази нафақат китоб ва китобхон ўртасидаги ўзаро муносабатларни ташкил этиш, балки таълим ва фан соҳасидаги янгиликлар ўртасида чуқур ва кўп қиррали алоқаларни ўрнатадиган маскан бўлиши лозим. У ерда фанлараро ҳамкорликка ёрдам берадиган ва инновациялар учун катализатор бўлиб хизмат қиладиган илмий муҳит бўлиши даркор.

Хориж олий таълим муассасалари ахборот-ресурс марказлари фаолияти ўрганилганда, унда яратилган шарт-шароитлар, таълимга оид турли хизматлар ўзининг жозибаси билан талабаларни жалб этмоқда. Талабалар бу имкониятлардан кечаю кундуз фойдаланишади. Ўрганишларга кўра, бугунги кунда мамлакатимиздаги олий таълим муассасалари ахборот-ресурс марказларини такомиллаштириш, хизмат турларини кўпайтириш, автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизимлари ва RFID технологиялари билан таъминлаш ишлари мақтанарли даражада эмас.

Жаҳон тажрибасини ўрганар эканмиз, ривожланган давлатлар олий таълим муассасаларида замонавий автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизимларидан фойдаланиш кўрсаткичлари жуда юқори. Бу тизимлар орқали фойдаланувчилар (талабалар, профессор-ўқитувчилар, тадқиқотчилар ва бошқалар)га қулай, сифатли ва тезкор ахборот-кутубхона хизмати кўрсатилмоқда. Автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизими — бу илғор технологиялар асосида ахборот-кутубхона хизматларини тақдим этадиган, халқаро стандартларга жавоб берувчи замонавий дастурий ва техник воситалари билан жиҳозланган тизим ҳисобланади.

Ахборот-ресурс марказлари учун автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизимларини ишлаб чиқиш ривожланган давлатларда йирик компаниялар томонидан амалга оширилади. Бундай компанияларнинг энг ривожланганлари Innovative Interfaces, Exlibris ҳисобланади. Бундан ташқари, Hоmi, Sierra LSP, Polaris ILS, Alma, Aleph, Virtual, Voyager каби компаниялар томонидан ҳам автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизимлари ишлаб чиқилмоқда.

Ҳозирги вақтда МДҲ давлатларида, жумладан, Россия Федерацияси олий таълим муассасаларида ИРБИС 64+, МЕГАПРО, РУСЛАН, MAPKSQL, Беларусь Республикаси олий таълим муассасаларида MAPK-SQL, “ALIS WEB” ва ИРБИС 64+, Қозоғистон Республикаси олий таълим муассасаларида РАБИС, ИРБИС 64+, КАБИС каби автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизимларидан фойдаланилмоқда.

1-жадвал.

Республика олий таълим муассасалари ахборот-ресурс марказлари томонидан фойдаланилаётган автоматлаштирилган кутубхона тизимлари тўғрисида

МАЪЛУМОТ

№	Автоматлаштирилган кутубхона тизими	Фойдаланаётган ОТМлар сони	Изоҳ
1	ARMAT	14	Техник таъминот тизими тўхтаган
2	ARMAT++	25	Техник таъминот тизими тўхтаган
3	ИРБИС 32	7	Техник таъминот тизими эскирган
4	ИРБИС 64+	14	Замонавий ва доимий таъминот тизимига эга
5	AKBT	9	Янги миллий тизим, такомиллаштириш зарур
6	KARMAT	3	Техник таъминот тизими тўхтаган
7	UNIWORK	1	Техник таъминот тизими мавжуд
8	KADATA	1	Техник таъминот тизими тўхтаган
9	LIBEKA	1	Техник таъминот тизими тўхтаган

Автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизими — ахборот-ресурс марказидаги ахборот-кутубхона фаолиятига оид жараёнларни махсус дастур асосида амалга ошириладиган автоматик тизим.

Автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизимининг асосий вазифалари:

— кутубхонадаги барча китоблар, журналлар ва бошқа ҳужжатларни тўла қайд қилиш;

— классификатор бўйича индекслар қўйиш;

— библиографик кидириш;

— танлаб олинган китобларнинг рефератларини кўриб чиқиш;

— кутубхонага аъзо бўлганларни рўйхатга олиш; — буюртмаларни рўйхатлаштириш;

— каталог ва карточкаларни ҳамда қайта рўйхатга олиш варақаларини босмадан чиқариш;

— китобларни абонентларга бериш ва қабул қилишни қайд қилиш, муддатларни чўзиб бериш;

— молиявий ҳисоботлар;

— янги китобларни рўйхатга олиш ва ҳолатини кузатиш;

— марказлаштирилган буюртмалар бериш;

— кутубхонага тушган ҳужжатларни доимо кузатиб бориш.

Бугунги кунда кутубхона фаолиятига ахборот технологияларини жалб этилиши натижасида китобхонларга электрон ва онлайн ахборот-кутубхона хизмати сифати тобора ортиб бормоқда.

Йилдан йилга талабалар сонининг ошиб бориши, ахборот-ресурс марказларига бўлган эҳтиёжнинг ошиб бориши натижасида кутубхоналарни бошқариш, янги китобларни фондларга кирим қилиш, ҳисобини юритиш ва китобхонларга замонавий ахборот-кутубхона хизматини кўрсатиш мураккаб вазифага айланиши мумкин. RFID технологияси ахборот-ресурс марказларига ўз фондларини бошқариш ва мурожаатларни самарали кузатиб бориш ҳамда бошқариш учун мазкур жараённи оқилона ташкил қиладиган ечимни таклиф этади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлашимиз зарурки, бугунги тезкор ва шиддатли тараққиёт даврида юксак салоҳияти мутахассисларни тайёрлаш учун инновацион ахборот-ресурс марказларини ташкил этиш, уларни зарур ўқув ва илмий адабиётлар билан таъминлаш олий таълим муассасалари олдидаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.